

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВОКАТИВОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Чориев Баходир Абдилхomidович, преподаватель

Email: baxodirchoriyev859@gmail.com

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Аннотация: В данной статье рассматриваются языковые средства выражения вокативов в русском языке. Особое внимание уделяется их лексическим, морфологическим и синтаксическим особенностям. Вокативные конструкции служат важным средством установления и поддержания речевого контакта, выражения оценки, эмоций и социального статуса участников общения. Анализ проводится на материале художественной литературы и разговорной речи, что позволяет выявить как традиционные, так и современные формы употребления вокативов. Выявляются специфические признаки вокативных предложений, их структурно-семантические функции, а также прагматический потенциал.

Ключевые слова: вокатив, общение, экспрессия, дискурс, статус, адресат, коммуникант, интонация.

Abstract: This article examines the linguistic means of expressing vocatives in Russian. Particular attention is paid to their lexical, morphological and syntactic features. Vocative constructions serve as an important means of establishing and maintaining speech contact, expressing evaluation, emotions and social status of communication participants. The analysis is carried out on the material of fiction and colloquial speech, which allows us to identify both traditional and modern forms of using vocatives. Specific features of vocative sentences, their structural and semantic functions, as well as pragmatic potential are revealed.

Keywords: vocative, communication, expression, discourse, status, addressee, communicant, intonation.

Как известно, в современной лингвистике все больше внимания уделяется описанию языковой структуры и функционированию языка с точки зрения их прагматической интерпретации. Многочисленные исследования в области языкознания убедительно показали, что для описания языка в его функционировании наряду с грамматическими и семантическими свойствами необходимо учитывать и свойства, определяющие приемлемость языковых единиц, уместность их употребления в той или иной ситуации общения. Изучение вербального поведения коммуникантов показывает, что в процессе общения используются различные типы речевых актов, одним из которых является вокатив.

Вокатив как самая употребительная языковая единица является универсальным средством общения, необходимым элементом речевого контакта. Раскрывая коммуникативную сущность вокативов, Л.Е.Леонтьева отмечает, что «их единственная цель состоит в том, чтобы привлечь или поддержать внимание адресата» [Леонтьева], например: – Мама! – позвал из

кабинета Дымов, не отворяя двери. – Мама! – Что тебе? – Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. Вот что... [3. с.58].

Часто основная функция вокатива коррелируется с экспрессивной оценкой говорящего в процессе речевого общения. Экспрессия может выражаться по-разному: интонацией, повторением вокатива, употреблением имен нарицательных оценочного значения, например: Ах, Катя, Катя! Нет нашего ангела! [3. с.46]. А Петруха! Петруха! –вдруг вспомнил дьякон (Чехов. Письмо). – Ваня, дружок, не надо, не надо... я дрожу... Зачем портить хорошие отношения?... Не надо. [3. с.49]. «Ванечка, радость моя... Это отец... Подойди к нему... – успокоила сына Анна».

В приведенных примерах вокативы, выполняя идентифицирующую функцию, содержат также и оценочные компоненты, при помощи которых говорящий выражает свою положительную оценку адресата.

Вокатив может указывать также и на отрицательное отношение говорящего к адресату, например: – Молчи хоть ты, *гнида!* – яростно зыкнул Евсюков и не своим, одеревенелым шепотом бросил. – Ну, паразит, садись и пой[3. с.54]. Чего, дура, смеешься [3. с.58].

В этих высказываниях вокативы передают отрицательно-эмоциональное отношение в грубой тональности. В связи с этим можно выделить инвективную функцию вокативов, которая употребляется с намерением обидеть, унижить, оскорбить адресата.

Вокатив как речевая единица обладает неограниченными коммуникативно-функциональными возможностями. Исследование различного типа дискурса показывает, что обращение может использоваться не только в вокативной, но и в других функциях. Так, в различных ситуациях он «может использоваться в функции директива, выражая приказ, просьбу, приглашение, предупреждение и т. п.» [2, с. 11], например: Фирс (сердито). Леонид Андреевич! Гаев. Иду, иду... [3. с.77]

Как видно из приведенных примеров, суть вокативов «заключается в том, чтобы выделить из ряда лиц нужного человека, привлечь его внимание, установить с ним контакт, т. е. соотнести имя с конкретным референтом – адресатом речи» [2, с. 7].

Наряду с этой функцией вокативы используются в речи с целью призыва, зова адресата для последующего общения, т. е. выполняют звательную функцию, например: – Аксинья! – позвал он. – Ну! – отозвалась она сердито. (А. П. Чехов. В овраге).

Как показывает проанализированный материал, вокативы встречаются в речи как самостоятельные высказывания, которые характеризуются тем, что не только называют адресата речи, но и одновременно передают смысл высказывания, которое «рассматривается как некий способ воздействия на сознание и поведение реципиента

Итак, исследованный языковой материал наглядно показал, что вокатив как один из типов речевых актов выделяется в русском языке и используется

коммуникантами в речевом общении как в составе предложения, так и как самостоятельный тип высказывания.

Структурным центром в приведенных нами примерах вокативных предложений является имя существительное или имя собственное в именительном падеже, которое не только называет лицо, но и выражает при этом упрек, призыв, просьбу и др. Можно утверждать, что вокативы, «функционируя в речи, способны усиливать и (или) полностью реализовать прагматическую установку текста» [1, с. 91].

Подводя итог вышесказанному, отметим, что вокативы занимают значительное место среди контактоустанавливающих вербальных единиц. Они находят применение в самых разных ситуациях общения, используются коммуникантами с разным статусным положением. Необходимо также подчеркнуть, что функционирование вокативов в коммуникативных ситуациях общения регулируется социальными нормами, специфичными для русского языка

Выбор формы обращения напрямую связан с социокультурными нормами употребления языковых единиц носителями русского языка.

Таким образом, коммуникативно-прагматический анализ функционирования вокативов в русском языке позволяет выявить данные высказывания как общечеловеческие языковые универсалии, а также установить их структурно-семантические особенности.

Список литературы

1. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / Вступ. Статьи-ра филол. наук, проф. Е.В.Клобукова; релакция и комментарии проф. Е.С.Истриной. 3-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 624 с.
2. Ардентов Б.П. Русский синтаксис. Вып.1. – Кишинев, 1969. – 334 с.
3. Чехов А. П. Пьесы. – Т.: Ўқитувчи, 1987. – 288 с.
4. А. Каххар, Голос из гроба: пьеса – Ташкент: Издательство литературы и искусства, 1980. – 120 с
5. Бабайцева В. В. Односоставные предложения в современном русском языке. – М.: Просвещение, 1968.